

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ
የማህበራዊ ሳይንስ ኮሌጅ
የጂኦግራፊ እና የአካባቢ ጥናቶች ትምህርት ክፍል

የድህረ-ምረቃ፤ የዶክተሬት ፕሮግራም

የዚህ ጥናት ዋና አላማ የመሬት መናመንን ሁኔታ፣ ድርቅ እና የድርቅ ተጽእኖ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ እና በአፈር እና ውሃ እቀባ አተገባበር ፤ በገጠር ኑሮ ላይ የሚያደርሰውን ተፅእኖ ለመረዳት ነው።

ለዚህ ጥናት አስፈላጊውን መረጃ ለማቅረብ ከተጠያቂዎቹ አንዱ ሆነው ተመርጠዋል። የዚህ ጥናት ስኬት የሚመስረተው በእርስዎ እውነተኛ እና ታማኝ ምላሽ ላይ ነው። ጥያቄዎችን በተቻለ መጠን ለመመለስ ትብብርዎን እጠይቃለሁ። ያቀረቡት መረጃ ለዚህ ጥናት ግኝት ከፍተኛ ዋጋ ያለው ነው ። የእስዎ ሀሳብ እና ምላሽ ለምርምር ሥራ ብቻ ይውላሉ።

ለትዕግስትዎ እና ለትብብርዎ ከልብ አመሰግናለሁ።
አለሙ እሸቱ ፈንታው

- መጠይቁ ቁጥር _____ የቃለ-መጠይቁ የተደገበት ቀን : _____
- ቃለ-መጠይቁ የጀመረበት ስድስት _____ የተጠናቀቀበት ስድስት _____
- ቃለ-መጠይቅ የተደረገው በ _____ በ _____ ቀን _____ ወር _____ ዓመት; 2014

ክፍል አንድ:- የቤተሰብ እና የቤተሰብ አተዳዳሪው መረጃዎች

1. ጾታ: _____
2. የቤተሰብ አስተዳዳሪ ዕድሜ. _____
3. የትምህርት ደረጃ: 1. መጻፍ ማንበብ አልችልም 2. መጻፍ እና ማንበብ ብቻ 3. አንደኛ ደረጃ ትምህርት 4. ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 5. ከፍተኛ ትምህርት ቤት
4. የጋብቻ ሁኔታ: 1. ያላገባ 2. ያገባ 3. አግብቶ/ታ የፈታ/የፈታች 4. ባል የሞተባት
5. የቤተሰብ ብዛት :- _____
6. የቤተሰብ ስብጥር መረጃ

እድሜ	ጾታ		የትምህርት ደረጃ				
	ወንድ	ሴት	ያልተማረ	መጻፍ ማንበብ	አንደኛ ደረጃ(1-8)	ሁለተኛ ደረጃ(9-12)	ከፍተኛ ትምህርት
≤ 14 አመት							
14-65 አመት							
≥ 65 አመት							

7. የግብርና ስራ ለማከናወን(ለማረስ ዘር፤ አረም እና እርሻ ለምንከባከብ የሚበቃ በቂ የቤተሰብ አባል አለዎት; . አዎ-----2. አይደለም -----
8. እርሻችሁን ለመንከባከብ ከቤታችሁ ውጭ (ከቤተሰባችሁ አባል ውጭ)ያሉ ጎርቤት፤ዘመድ፤ ወይም የቀን ሰራተኛ ታሳትፋላችሁ 1. አዎ-----2. አይደለም

ክፍል ሁለት: የሰብል፣ የምርት፣ የገቢ እና የወጪ ዓይነቶች

ባለፉት 12 ወራት የሰብልዎን አይነት፣ ምርት እና ገቢ በማስታወስ ይንገሩን

ተ.ቁ	የሰብል አይነት	የዘር ዓይነቶች (1=ምርጥ ዘር፣ 2=አካባቢያዊ/ነባር)	የመሬት መጠን (በጥማድ)	አጠቃላይ የሰብል ምርት በኩንታል	አጠቃላይ ፍጆታ በኩንታል	የተሸጠ በኩንታል	ጠቅላላ ዋጋ
1							
2							
3							
4							
5							

የሰብል አይነቶች :- 1. ስንዴ፣ 2. ጉበስ፣ 3. በቆሎ፣ 4. ጤፍ ፣ 5. ማሽላ ፣ 6 ..ሌሎች _____

ባለፉት 12 ወራት ወስጥ ከብቶቻችሁን በምን ምክንያት ነው የሸጣችሁት? 1. ምግብ ለመግዛት፣ 2. በመኖ /ግጦሽ እጥረት 3. የግብርና ግብዓቶችን ለመግዛት 4. ግብር ለመክፈል እና ሌሎች 5. ለልጆች ልብስ እና ለሌሎች ማህበራዊ ወጭወች

ክፍል ሶስት

በቋሚ እና በወቅታዊነት ከአካባቢያቸው ውጪ ስለሚያደርግ ፍልሰት

1. የቤተሰቡ አባላት ለስራ ከአካባቢያቸው ውጪ ስለሚያደርጉት ፍልሰት

	ለቀን ስራ ወደ ተለያዩ ከተሞች ስለሚደረግ ፍልሰት			
ስደት	ከቤተሰባችሁ አባላት መካከል ለስራ ወደ ሌላ ቦታ የሄደ አለ ወይስ ሄደው ያውቃ?	አዎ	የለም	
	ወደ ሌላ አካባቢ ለመፍለስ/ ለመሄድ ምን አነሳሳቸው _____			
ጊዜያዊ ፍልሰት	ከቤተሰብዎ አባል መካከል በጊዜያዊነት ወደ ሌላ ቦታ ለመስራት ሄዷል/ህዳለች? (አዎ = 1)	አዎ	የለም	
	ለስራ የሄዱ የቤተሰቡ አባላት ብዛት _____			
	በስራ ከሚያገኙት ገንዘብ ወደ ቤት ልከዋል? (አዎ = 1)	አዎ	አላኩም	
	ጠቅላላ በአመት ውስጥ የተላከ የብር መጠን _____			
ቋሚ ፍልሰት	ከእርስዎ ጋር የማይኖሩ በቋሚነት (ከለቀቁ 6ወር በላይ የሆናቸው) ሌላ ቦታ/ከተማ የሚኖሩ የቤተሰብዎ አባላት አሉ? (አዎ = 1)	አዎ	አሉ	
	ካሉ የሄዱ የቤተሰቡ አባላት ብዛት _____			
	ገንዘብ ልከዋል? (አዎ = 1)	አዎ	አላኩም	
	ጠቅላላ በአመት ውስጥ የተላከ የብር መጠን _____			
ለስራ በሚደረግ ፍልሰት ለቤተሰቡ የተላከ ገንዘብ መጠን	ለስራ ከሚፈልሱ የቤተሰብ አባላት የተላከው ጠቅላላ የገንዘብ መጠን በአመት ወስጥ በብር _____			
አጠቃላይ ክፍልሰት/ለስራ በሚደረግ ፍልሰት የተገኘ ገቢ ስንት ነው?				
የተላከው የገንዘብ ለምን ዓላማ ወጪ ተደርጓል?	መልስዎ ላይ የ (✓) ምልክት ያዲርጉ		አዎ	አይደለም
	<ul style="list-style-type: none"> • የእርሻ ግብዓቶችን ለመግዛት • ለመሠረታዊ ምግብ ፍጆታ 			
የተቀበሉት ገንዘብ በእርሻ ግብዓቶች ላይ ወጪ የተደረገ ከሆነ እባክዎን በየትኛው የእርሻ ግብዓት ላይ ወጪ እንደሚያደርጉ ያመልክቱ? ከአንድ በላይ መልስ መስጠት ይቻላል.				
		የመረጡት መልስ ላይ የ (✓) ምልክት ያዲርጉ		
	1. ማዳበሪያ ለመግዛት			
	2. የጉልበት ሥራተኛ ለመቆጠር			
	3. ምርጥ ዘር ለመግዛት			
	4. ፀረ-ተባይ እና ፀረ-አረም ለመግዛት			
	5. የሰብል መሬት ለመከራየት			
	6. የእንስሳት ግዢ			
	7. ሌሎች _____			

2. የሰደት ወቅቶች እና ምክንያቶች

1. ሰዎች ከዚህ አካባቢ ለቀው ወደ ሌላ ከተማ የሚሄዱት በምን ምክንያት ነው _____
2. ብዙ ጊዜ ሰዎች ለቀን ስራ ፍለጋ ወደሌላ ቦታ የሚሄዱት መቻ ወራት ላይ ነው _____
3. ብዙውን ጊዜ ወደ አካባቢያቸው የሚመለሱት መቻ ወራት ነው? _____
4. የቤተሰብ አባል ለስራ አካባቢዎን በሚለቅበት ጊዜ የእርሻ ስራ /መሬት መንከባከብ፤ የአፈር እና ውሀ ጥበቃ ስራ የሚሰራ፤ እና ባጠቃላይ ማሳውን የሚያስተዳድረው ማነው ? _____
5. በቀበሌዎ ውስጥ ልጆቻቸው ወይም ባለቤቶቹ ወደ ከተማ ለስራ በመልቀቃቸው ያልታረሰ የእርሻ መሬት ይኖራል ? _____

ክፍል አራት : የቤተሰቡ መተዳደሪያ ተግባራት፣ ገቢዎችና ወጪዎች ሁኔታ

1. የቤተሰባችሁ ዋና መተዳደሪያ የገቢ ምንጭ ምንድን ነው? _____
2. በቤተሰብዎ ገቢ ላይ በመመስረት; እባክዎ የሚከተለውን ሰንጠረዥ በተገቢው ዋጋ ይሙሉ።

1. ከግብርና ውጪ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች እንደ መተዳደሪያ ምንጭነት ።	ከግብርና ውጪ በሚደረጉ ስራዎች የተሳተፈ ቤተሰብ አባላት በጾታ እና በእድሜ			
	ከግብርና ውጭ እንቅስቃሴዎች	ወንድ	ሴት	ገቢ (12 ወራት)
	እንደ ጠላ፤ጠጂ እና ሌሎች መጠጦችን መሸጥ			
	ጥቃቅን ንግድ/			
	ከሰል ማክሰል እና መሸጥ			
	የእጅ ስራዎች			
	የእርሻ ሥራ ላይ በቀን ሰራተኛነት ተቀጥሮ መስራት			
	ባህላዊ ማዕድን ማውጣት			
	ከእርሻ ውጭ ያሉ የቀን ሥራዎች ላይ			
	ከተማ ባሉ የቤተሰብ አባላት በሚላክ ገንዘብ ነው የምተዳደረው			
ሌላ ይግለጹ				
2. የቤተሰብ መተዳደሪያ ምንጭ በግብርና እና ተያያዥ ስራዎች ላይ	ግብርና ነክ መተዳደሪያ ተግባራት	የተሳተፈ ቤተሰብ በጾታ እና በእድሜ በቁጥር		
		ወንድ	ሴት	ገቢ (12 ወራት)
	ግብርና/ እህል ማምረት			ኩንታል
	የእንስሳት ተዋጾ ማምረት(መተት፣ ቅቤ ወዘተ)			
	የእንስሳት ማድለብ			
	የማር ምርት			
	የዶሮ እርባታ(እንቁላል ሽያጭ፣ የዶሮ ሽያጭ			
	የበግ እና የፍየል እርባታ			
ሌሎች ካሉ ይግለጹ				

4. ካለፉት 10 አመታት ጀምሮ ያለው የቤተሰብዎ ወጪ _____ ነው። 1. እየጨመረ 2. እየቀነሰ 3. ተመሳሳይ
5. ባለፉት 12 ወራት የቤተሰብ ገቢ ለቤተሰብዎ መሠረታዊ ፍላጎቶች እንደ ምግብ፣ መድኃኒት፣ ልብስ፣ ማዳበሪያ እና የትምህርት ወጪ ለመሸፈን በቂ ነበር ወይ? 0 = አይደለም ፤ 1 = አዎ

ክፍል አምስት: የቤት የእንስሳት እና ከሽያጭ የተገኘ ገቢ

1. እንስሳት አሉህ? 1= አዎ; 2= የለኝም (አዎ ካልክ የእንስሳት አይነትን፣ ገቢን፣ ወጪን እና ምርትን ይንገሩን)

አይ	የእንስሳት ዓይነቶች	ጠቅላላ የእንስሳት ብዛት	ባለፉት 10 ዓመታት የእንስሳቶችህ ቁጥር (1= እየቀነሰ፣ 2= እየጨመረ)	ባለፉት 12 ወራት የተሸጡ	የብር ዋጋ ከሽያጭ
1	በሬዎች				

2	ላሞች				
3	ወይፈኖች				
4	ጊደሮች				
5	ጥጃዎች				
6	በግ				
7	ፍየል				
8	ፈረሶች				
10	አህያ				
11	የዶሮ እርባታ				
12	የንብ እርባታ				

ክፍል ስድስት፡- የመሬት ባለቤትነት እና የማሳ ባህሪያት

1. እባክዎን በእርስዎ ግንዛቤ መሰረት ካለፉት 10 አመታት ጀምሮ ስለ እርሻ መሬትዎ ባህሪያት ለሚከተሉት ጥያቄዎች ምላሽ ይስጡ?

1. የራስህ የእርሻ መሬት አለህ? ምልክት አድርግ (✓)				አዎ		አይ	
2. አዎ ከሆነ፣ በ (ጥማድ) መጠኑ ስንት ነው?		ከመስኖ ውጭ የሚታረስ መሬት	ጓሮ/መኖሪ አካባቢ ያለ እርሻ	የግጦሽ መሬት	የመስኖ መሬት	የአትክልት መሬት	ጠቅላላ
3. አይደለም ከሆነ፣ እባክዎን የሚያርሱትን የእርሻ መሬት እንደት እንዳገኙ ያመልክቱ		የእኩል/የጋራ/መጋዘ		ኪራይ		ሌላ ይግለጹ	
4. አሁን ያለው የታረሰ መሬት ብዛት ስንት ነው? _____							
5. የእርሻ ቦታ ባህሪያዎች?	የማሳ ቁጥር	የማሳ ውመጠን	የባለቤትነት መብት*	1. ተዳፋት 2. መጠነኛ፣ 3. ደልዳላ)	የአፈር ደረጃ የአፈር መሸርሸር 1. ዝቅተኛ 2. መካከለኛ 3. ከፍተኛ	ከቤት (ሰዓት) ለመድረስ የእግር ጉዞ ጊዜ	የአፈር ለምነት ሁኔታዎች (1. ለም... 2. መካከለኛ 3. አነስተኛ ለምነት)
	ማሳ/እርሻ 1						
	ማሳ/እርሻ 2						
	ማሳ/እርሻ 3						
	ማሳ/እርሻ 4						
	ማሳ/እርሻ 5						

*= 1. በባለቤትነት የተያዘ 2. ኪራይ ፣ 3. የእኩል ፣ 4. ሌሎች

6. ካለፉት 10 ዓመታት ወዲህ የእርሻ መሬታችሁን ምርታማነት እንዴት ያዩታል? 1. ጨምሯል ፣ 2. ቀንሷል ፣ 3. ምንም ለውጥ የለም

በአከባቢዎ የመሬት መራቆት ወይም የአፈር ለምነት መቀነስ/ የገበሬዎች ግንዛቤ

1. በአከባቢዎ የመሬት መራቆት/ የአፈር ለምነት መቀነስ/ የአፈር መሸርሸር ችግር አለ?

1=አዎ 0= የለም

በቀበሌያችሁ ውስጥ ያለውን የመሬት መራቆት ሁኔታ በሚከተለው ሰንጠረዥ መሰረት ያመልክቱ። መልስዎ ላይ የ (✓) ምልክት ያደርጉ

የተፈጥሮ ሀብቶች ዓይነት	የመሬት መራቆት/ የአፈር ለምነት መቀነስ/ የአፈር መሸርሸር ሁኔታ		
	እየጨመረ ነው።	እየቀነሰ ነው።	ለውጥ የለም።
የተፈጥሮ ደን/የእጥፍ ሽፋን			

የእጅወጥ ገርያዎች አይነት ብዛት			
የአፈር ለምነት እና ምርታማነት			
የውሃ ሀብት መጠን (ምንጮች፣ የአፈር እርጥበት፣ ኩሬዎች እና ወንዞች)			
የዱር እንስሳት አራዊት አይነት እና ብዛት			

ክፍል

ሰባት
በአካባቢዎ የመሬት መራቆት ወይም የአፈር ለምነት መቀነስ/ ምክንያቶች
 4. እባክዎን የመሬት መራቆት የሚያስከትሉ ገሬ ምክንያቶችን በእርስዎ ግንዛቤ መሰረት ያመልክቱ።

	1= ምክንያት አይደለም፤	2= መካከለኛ ምክንያት ነው	3= ምክንያት ነው	4= ወሳኝ ምክንያት ነው	5= በጣም ወሳኝ ምክንያት ነው
የመሬት መራቆት ዋና መንስኤዎች					
የደን ጭፍጨፋ/መራቆት					
ከመጠን በላይ ወይም ልቅ ግጦሽ					
ተደጋጋሚ ድርቅ					
ተዳፋት/ወጣገባ/ የመሬት አቀማመጥ					
የዝናብ መጠን መቀነስ					
ተደጋጋሚ ጎርፍ					
የመሬት መራቆት ዋና አባባሽ ምክንያቶች					
የተፈጥሮ ሀብትን ለመጠበቅ እና ለመንከባከብ ውጤታማ የህግ ማእቀፍ አለመኖር እና ደካማ አተገባበር					
የህዝብ ቁጥር መጨመር					
ድህነት					
የተሻሻለ ቴክኖሎጂ አለመኖር					
የአካባቢው ተደራሽ አለመሆን(የመንገድ፣ መብራት፣ ገበያ አለመኖር)					
የግብርና ግብአቶች እጥረት እና የዋጋ መጨመር					
ስለ SLM የግንዛቤ እጥረት					

ክፍል ስምንት : የመሬት መራቆት በኑሮ ላይ የሚያደርሰውን ተጽእኖ ግንዛቤ

1. በሚከተለው መረጃ መሰረት የመሬት መራቆትን ደረጃን ሊነግሩን ይችላሉ?

1	ካለፉት 10 ዓመታት ወዲህ ያለውን አጠቃላይ የሰብል ምርታማነት እንዴት ይመለከቱታል?	1. ጨምሯል	ቀንሷል	ምንም ለውጥ የለም
2	እባኩን በዋናው የምርት ዘመን ምንም አይነት ግብአት ሳይኖር አመታዊ አማካይ ምርታማነት/ሄክታር/ኩንታል ይገምቱ			
3	ባለፉት 10 ዓመታት ውስጥ የገጸ ምድር የውሃ አቅርቦት/ብዛትን እንዴት ይመለከቱታል?			
4	የግብርና ምርት ግብአት/የማዳበሪያ፣ ምርጥ ዘር፣ ወጪን እንዴት ያዩታል።			
5	ካለፉት 10 ዓመታት ጀምሮ የምግብ ዋስትና ደረጃዎን እንዴት ይመለከቱታል?			

	ካለፉት 10 ዓመታት ጀምሮ የእንስሳት መኖ/ግጦሽ ሁኔታ ምን ይመስላል			
	የግብርና ምርት እያሸቆለቆለ ነው ብለው ካመኑ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው ?	ዝቅተኛ	መጠነኛ	ከፍተኛ
1	የአፈር ለምነት / የአፈር መሸርሸር ማጣት			
2	በተደጋጋሚ ድርቅ መከሰት			
3	ወቅቱን ያልተጠበቀ ዝናብ			
4	የእርሻ መሬት እጥረት/የእርሻ መሬት እጥረት			
5	የሰብል በሽታዎች እና ተባዮች			
6	ኋላቀር አስተራረስ እና የእርሻ መሬት እንክብካቤ			
7	የበሬ እጥረት			
8	የመሬቱ በተደጋጋሚ መታረስ/			
9	ሌሎች ካሉ			

ክፍል ዘጠኝ፤ ስለ SLM ግንዛቤ እና ግንዛቤ

ዘላቂ የመሬት አንክብካቤ፣ አፈር እና ውሁ እቀባ እና የመሬት መራቆትን በተመለከተ ግንዛቤ፣ አመለካከት እና ስነ-ልቦናዊ ስሪት

Perception and knowledge	1	በጣም እስማማለሁ	እስማማልሁ	አላውቅም	አልስማማም	በፍጹም አልስማማም
	በወላጆቹ ጊዜ የመሬቱ ምርታማነት ዝቅተኛ ነበር					
	የተለያዩ ዘመናው የአስተራረስ፣ የአፍር እና ውሁ እቀባ ዘዴዎችን በመጠቀም የመሬትን ምርታማነት እንደሚያሻሽል አምናለሁ።					
	2 በእርሻ መሬት ላይ ዘመናው የአስተራረስ፣ የአፍር እና ውሁ እቀባ ዘዴዎችን በመጠቀም የግብርና ምርትን ይጨምራል					
	2 የመሬቱ ለምነት በኤክስቴንሽን ሰራተኞች እርዳታ እና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ማገገም አይችልም።					
	3 እኔ የእርሻ መሬቱን ምርታማነት ለመለወጥ የሚያስችል እውቀቱ አልኝ					
	4 ከእርሻ መሬቱ ምርታማነት ጋር በተያያዘ ምንም የማደርገው ነገር የለኝም፤ ችግሩ ከአቅሜ በላይ ነው።					
	6 ገንዘቤን እና ጉልበቴን በSLM ላይ ኢንቨስት ማድረግ ትርፋማ እና ዓመታዊ የሰብል ምርትንም እንደሚጨምር አውቃለሁ?					
ድርቅ እና ዘላቂ መሬት እንክብካቤ	7 በቀበሌያ በተደጋጋሚ የድርቅ ችግር መፈጠሩ መሬቱን እንዳልንከባከብ፤ ዘመናዊ ዘዴዎችንም እንዳልጠቀም ተጽእኖ ፈጥሮብኛል ።					
	8 SLM ን በመጠቀም የድርቅን ተፅእኖ መቀነስ ይቻላል ?					
	ድርቅን የሚቋቋም ምርጥ ዘር እና የግብርና ዘዴዎች እንዳሉ አውቃለሁ					
	9 የዝናብ እጥረት/ድርቅ በተደጋጋሚ ስለሚከሰት ለወደፊት የግብርና ስራ አዋጭ አይሆንም።					
	ድርቅ እንደሚከሰት ስለማውቅ/ስለምግምት ለምርጥ ዘር፣ ማዳበሪያ ለመግዛት ገንዘብ አላወጣም					

ጥብቅ መሬቶችን በተመለተ	1	የተራቆቱ በታዎች፣ተራራዎች እና ሸለቆዎች ከሰውና ከእንስሳት ጣልቃገብነት መከላከል አለባቸው ብዬ አምናለሁ።					
	2	ልቅ ግጦሽ የመሬት መራቆት ችግርን የሚያባብስ በመሆኑ መቆም ያለበት ይመስለኛል					
	3	እኔ እንደማስበው የተከለሉ በታዎች በአካባቢው ማህበረሰብ ሊጠበቁ ይገባል					
	6	የእንስሳትን ፍግ ለማገዶ ከመጠቀም ይልቅ ለማዳበሪያ መጠቀም የተሻለ ነው።					
	8	የእኔን መሬት ከአፈር መሸርሸር እና ከመሬቱ መራቆት መከላከል የእኔ ኃላፊነት ነው ብዬ አምናለሁ።					

ክፍል አስር: የገበሬዎች የአፈር እና ዉሃ እቀባ ዘዴዎች አጠቃቀም

1. በእርሻ መሬት ላይ የአፈር እና ዉሃ እቀባ ዘዴዎች ይጠቀማሉ? 1= አዎ; 0= አይ

መልስዎ አወ ከሆነ እባክዎን የአፈር እና ዉሃ እቀባ አይነቶችን በሚከተለው ሰንጠረዥ መሰረት ያመልከቱ:

የአፈር እና ዉሃ እቀባ ዘዴዎች አይነቶች	የሚጠቀሙት ብቻ ላይ የ(√) ምልክት ያዲርጉ	በማሳወሻ ላይ በተደጋጋሚ እና አዘውትረው የተጠቀሱትን በቅደም ተከተል ያስቀምጡ (1ኛ፣ 2ኛ፣ 3ኛ 4ኛእያሉ ይመልሱ)
ምርጥ ዘር		
ኮምፖስት		
የእንስሳት ፍግ		
ማዳበሪያ		
የሰብል ማቀያየር		
የአፈር እርከን በማሳላይ		
የእጻዎች እርከን(ሳር፣ እሬት፣የመሳሰሉትን እንደ እርከን/የአፈር ማገጃ መጠቀም)		
የድንጋይ እርከን (በማሳላይ)		
ላይ መትከል		
የሰብል ስብጥር/ በአንድ ማሳ ላይ የተለያዩ ሰብል		
ጥምር ግብርና /አትክልት እና ፍራፍሬ ክሰብል እህል ጋር		
በእርሻ ላይ ዛፍ መትከል		
የጎርፍ መንገድ/ተፋሰስ ስራ		
በመስኖ ማምረት		

2. ከሚከተሉት ውስጥ እርስዎ በማሳዎ ላይ የማይተገበሩት/የማይጠቀሙት የአፈር እና ዉሃ እቀባ አይነቶችን ላይ ላለመተግበረዎ /ላለመጠቀምዎ ምክንያቱን ምንድን ነው

የDSL መከናዎኞች	ያለተተገበሩበት ምክንያቶች (መልሱ አዎ ከሆነ √)							
	አረም እና ተባይ	ተደጋጋሚ ስለሚከሰት	ለእርሻ አስቸጋሪ	የማሳ ይቀንሳል	የገንዘብ እጥረት	ተጨማሪ ጉልበት እና በቂ ጊዜ የለኝም	ጥቅም የለውም	ሌሎች
ምርጥ ዘር								
ኮምፖስት								

የእንስሳት ፍግ								
ማዳበሪያ								
ሰብል ማቀያየር/								
የአጸዋት እርከን(ሳር፤ እሬት፤የመሳሰሉትን እንደ እርከን/የአፈር ማገጃ መጠቀም)								
የአፈር እርከን								
የድንጋይ እርከን በማሳ ላይ								
ዘመናዊ የመራቢያ መሣሪያ								
ጥምር ግብርና/አትክልት እና ፍራፍሬ ከእህል ጋር/								
በእርሻ ዙሪያ ዛፍ መትከል								
በመስኖ ማምረት								

- በእርሻ መሬት ላይ የሚደረጉ የአፈር ለምነት ማሻሻያ፣ የእርጥበት ማቀቢያ እና የአፈር መሸርሸር መከለከያ መንገዶችን እንዳልተገብር የሚያደርገኝ ዋናው ምክንያት _____ ነው።
- ብዙ የእርሻ ጎረቤቶቹ የተለያዩ ዘመናዊ የግብርና ዘዴዎችን/ ማዳበሪያ፣ ምርጥ ዘር እና አፈር እና ውሃ እቀባ/ በእርሳቸው ላይ ይተገብራሉ።

ክፍል አስር ፤የተፋሰስ ልማት ያበረከታቸው አስተዋጻዎችን በተመለከተ

የ-----የተፋሰስ ልማት የበረከታቸው አስተዋጻዎችን በተመለከተ ተጽእኖዎች በሚከተሉት መግለጫዎች ምን ያህል ይስማማሉ ? እባኩትን በሚከተለው ባለ 5 ነጥብ መለኪያ በመጠቀም መልስዎን ያመልክቱ :-

አይ.	መግለጫ	በጣም እስማማለሁ	እስማማለሁ	አላውቅም	አልስማማም	በፍጹም አልስማም
1. ተፈጥሮአዊ ሀብቶች ላይ						
1	ለሰዎች እና ለእንስሳት የከርሰ ምድር ውሃ አቅርቦት ጨምሯል።					
2	የመሬት ምርታማነት ይጨምራል					
3	የማገዶ እንጨት አቅርቦት ተሸክሟል የዕዕዋት/ደን ሽፋን ተሻሻሏል					
5	የአፈር ለምነት ጨምሯል					
6	የአካባቢው የአየር ንብረት ምቹ ሆኗል/					
7	የአፈር መሸርሸር በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል					
8	ድሮ የማይመረትባቸው እና የተራቆቱ (ጠፍ) መሬቶች ወደ ምርታማ መሬት ተለውጠዋል					
9	የጎርፍ መፈጠር ቀንሷል					
2. የምግብ ዋስትና እና የኑሮ ተጽእኖዎች						
1	የሰብል ምርት እና ምርታማነት ጨምሯል					
2	የእንስሳት ምርታማነት ይጨምራል					
3	የእኔ ቤተሰብ የሀብት መጠን ተሻሻሏል					

	ምርታማ ንብረቶቼ ይሻሻላሉ (የእርሻ መሣሪያዎች፣ በሬዎች፣				
	የቤተሰቤ ቁጠባ እየተሻሻለ ነው።				
5	የእንስሳት መኖ አቅርቦት ተሻሽሏል				
6	አጠቃላይ አመታዊ ገቢዬ የቤተሰቤን ወጪ ይሸፍናል።				
7	አጠቃላይ የቤተሰብ የምግብ ዋስትና እጦት እና የድህነት ሁኔታዎች እየቀነሰ ነው።				
8	የተመጣጠነ እና በቂ አመጋገብ እንዲኖረኝ አድጓል				
9	በሁሉም የኑሮ አማራጮች ተሻሽለዋል።				

ክፍል አስራ አንድ፡
ተቋማዊ ተዛማጅ አገልግሎቶች እና ማህበራዊ ንብረቶች

1. በአካባቢዎ ውስጥ እድር/የጽዋ ማህበር/ደቡ/ጂኔ ወይም የሌሎች ማህበራዊ ምስተጋብሮች ላይ ይሳተፋሉ?	አልሳተፈም	አወ
2. በአሁኑ ሰዓት እቁብ አለዎት/ገብተው ያውቃሉ?	የለኝም	አለኝ
በእቁብ ያጠራቀሙትን ገንዘብ ለምን ዓላማ ነው የሚያውሉት ?	ምልክት ያድርጉ (√)	
1. የምግብ እህል እና ጥራጥሬ መግዣ		
2. ለእንስሳት ግዢ		
3. የእርሻ መሬት ኪራይ/ኩነተራት		
4. የእርሻ መሠረተ ልማት ግንባታ፣ የቀን ስራትኛ ለመቅተር		
5. የልጆች ቁሳቁስ ግዥ (መጽሐፍ ፣ እስክራብቶ ፣ የኒፎርም)		
6. ባለፉት 12 ወራት ውስጥ ብድር / ያገኘ የቤተሰብ አባል አለ?	0. የለም 1.አለ	
7. መልስዎ አዎ ከሆነ፣ እባክው የብድሩን መጠን በብር ይግለጹ _____		
8. አዎ ከሆነ፣ የብድር ምንጮች ምንድናቸው? ምልክት ያድርጉ (√)	የግለሰብ ገንዘብ አበዳሪ	
	የብድር ማህበራት	
	ዘመዶች/ጓደኞች	
9. የብድሩ ዋና ዓላማ ምን ነበር? ምልክት ያድርጉ (√)		
	ዘመናዊ የእርሻ ግብዓቶች ግዢ	
	ለእንስሳት ግዢ	
	የእርሻ መሬት ኪራይ	
	የእርሻ መሠረተ ልማት ግንባታ	
	የልጆች ቁሳቁስ ግዥ (መጽሐፍ ፣ እስክራብቶ ፣ የኒፎርም)	
	የምግብ ግዢ	
	ሌሎች ይገልጻሉ።	
10. ስለ ምርትን ማሳደግ የሚረዱ ዘላቂ የመሬት እንክብካቤ፣ የአፈር እና ውሃ እቀባ ስልጠና አግኝተው ያውቃሉ? 0. ስልጠና አላገኘሁም 1.አወ		
11. ምርትን ለማሳደግ የሚረዱ ዘላቂ የመሬት እንክብካቤ፣ የአፈር እና ውሃ እቀባ የሚተገብሩ የጎረቤት አርሶ አደሮች አሉዎት? 0. የለም 1.አለ		
12. የአየር ንብረት-ዘመናዊ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በአጎራባች እርሻዎች ላይ ያለውን አዎንታዊ ተጽእኖ ይገነዘባሉ? 0. የለም 1.አለ		

ክፍል አስራ ሁለት፡ ከአየር ንብረት ጋር የተያያዘ መረጃ

ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተመለከተ የሚከተሉትን መረጃዎችን ይሙሉ (የመረጡት መልስ ላይ የ (√) ምልክት ያድርጉ)

	ጨምሯል	
	ቀንሷል	

1. ባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ በአማካይ የሙቀት መጠን ላይ ምን አስተውላለዎል?	አላውቅም	
	ምንም ለውጥ የለም	
2. ባለፉት 30 ዓመታት የዝናብ ሁኔታ ላይ ምን አስተውላለዎል ?	ጨምሯል።	
	ቀንሷል	
	ወቅቱን አለመጠበቅ	
	የዝናብ መጠን መቀነስ እና ወቅቱን አለመጠበቅ	
	ምንም ለውጥ የለም።	
3. የድርቅ ድግግሞሽ ላይ ምን አስተውላለዎል ?	አላውቅም	
	ጨምሯል።	
	ቀንሷል	
	ምንም ለውጥ የለም።	